

**ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL BASIS OF THE SCIENTIFIC
ACTIVITY OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS**

Saporboev Mirzabek Shavkat oglu

Senior teacher of the Urgench State Pedagogical Institute.

Abstract: This article is devoted to the organizational and pedagogical conditions for the development of scientific research activities of future physical education teachers, and it discusses the parameters that should be paid attention to when organizing students' scientific research work.

Keywords: scientific, research, student, conditions, organizational, pedagogical, problem, physical education, specialist, education, direction, mechanism.

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ**

Сапорбаев Мирзабек Шавкат угли

Старший преподаватель Ургенчского государственного педагогического
института.

Аннотация: Данная статья посвящена организационно-педагогическим условиям развития научно-исследовательской деятельности студентов в сфере физической культуры, в которой рассматриваются параметры, которые следует учитывать при организации научно-исследовательской работы студентов.

Ключевые слова: научный, исследовательский, студент, условия, организационный, педагогический, проблемный, физическое воспитание, специалист, образование, направление, механизм.

BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARNI ILMIY

FAOLIYATINI TASHKILIIY-PEDAGOGIK ASOSLARI**Saporboyev Mirzabek Shavkat o'g'li**

Urganch davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqola bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarni ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy-pedagogik shartlariga bag'ishlangan bo'lib, unda talabalarning ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan parametrlar borasida fikr yuritiladi.

Tayanch so'zlar: ilmiy, tadqiqot, talaba, shart-sharoit, tashkiliy, pedagogik, muammo, jismoniy tarbiya, mutaxassis, ta'lim, yo'nalish, mexanizm.

KIRISH

Jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishi talabalarining ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish doirasida tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar deganda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish uchun zarur va yetarli shart-sharoitlarni vujudga kelishi bilan tushuntiriladi [3].

Jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishi talabalarini ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb etish shartlarining zarurligi unda tizimli yondashuv nuqtai nazaridan ko'rib chiqishni taqqazo etadi. Unga ko'ra tashkiliy-pedagogik shartlarning to'liq majmui sifatida qaraladi hamda undan hech qanday tarkibiy qismlarni istisno qilib va hech narsa qo'shib bo'lmaydi.

Jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishi talabalarining ilmiy-tadqiqot faoliyatini aniqlagan tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar (konsentratsiya, ta'lim mazmunini muammolilashtirishning bosqichma-bosqich o'sib borayotgan murakkabligi, refleksli birgalikda boshqarish) zarur hisoblanib, jarayonda yig'ilgan ma'lumotlar integratsiya sifatida talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlanishiga ta'sir qiladi.

Tashkiliy shart-sharoitlar ta'limni tashkil etishning zaruriy shart-sharoitlari va

o‘quv jarayoni subyektlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir mexanizmi, talabalarning maqsadli tadqiqot faoliyatini ta’minlovchi sifatida ko‘rib chiqiladi. Pedagogik shart-sharoitlar o‘qituvchi va talabalar faoliyatining mazmunini qo‘yilgan maqsadlarga erishishda o‘zaro muvofiqligini belgilab beruvchi holatlar yig‘indisi sifatida qaraladi.

Talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyati mutaxassislik nuqtai nazaridan ijodiy faoliyatning o‘ziga xos shakli sifatida ko‘rib chiqiladi, bu talabaning o‘zini o‘zi anglash va o‘zini o‘zi ijodiy rivojlantirish g‘oyalarini amalga oshirish imkonini beradi. Andreev va L.A. Shipilin, tomonidan olib borilgan tadqiqotlarida talabalarning imkoniyatlari va qobiliyatlari chegarasida amalga oshirilgan bosqichma-bosqich murakkablashib borayotgan mazmuni muammolilashtirish, ularning ijodiy va tadqiqotchilik qobiliyatlarini, bilim, ko‘nikma, malakalari va boshqa shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish orqali maqsadga erishish mumkin degan xulosaga keladi[2].

Konsentrlangan ta’limni tashkil etishning turli usullarini tasniflab, G.I. Ibragimov umumta’lim, kasb-hunar va oliy ta’lim sharoitida qo‘llaniladigan uchta modelni taklif qiladi [1]:

- birinchi model bitta asosiy mavzuni ma’lum vaqt davomida o‘rganishni nazarda tutadi;

- konsentratsiyalangan o‘qitishning ikkinchi modeli faqat bitta tashkiliy birlikni - maktab kunini kengaytirishni o‘z ichiga oladi, o‘rganiladigan fanlar soni bir yoki ikkitaga qisqartiriladi;

- uchinchi model o‘quv haftasini kengaytirishni nazarda tutadi.

Bir qator tadqiqotlar nuqtai nazaridan, G.I. Ibragimov tomonidan taklif qilingan konsentrlangan ta’limning ikkinchi modeli. oliy o‘quv yurti sharoitida bu eng maqbuli hisoblanadi. Mualliflarning ta’kidlashicha, ikkinchi model bo‘yicha qurilgan o‘quv jarayoni birinchi va uchinchi modellarga qaraganda to‘liqroq, o‘quvchilarning fiziologik xususiyatlarini hisobga oladi. Bu esa aynan jismoniy

tarbiya sohasida olib boriladigan ilmiy tadqiqot ishlarini tashkiliy pedagogik shart-sharoitlariga to‘la mos keladi.

Shunday qilib, nazariy tahlillar talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirishning asosli shartlari sifatida o‘z vaqtida ta’lim mazmunini bosqichma-bosqich ortib borayotgan muammoliligini ko‘rib chiqishga asos bo‘ladi. Ushbu pozitsiyadan kelib chiqqan holda, biz konsentratsiyali o‘qitish kontsepsiyasini universitet talabalarining tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda o‘rganish mazmunini muammoli qilish zarurligi g‘oyasi bilan to‘ldiriladi va natijada uning mazmuni aniqlanadi.

Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlashning ustuvor yo‘nalishlarini o‘zgartirish, jumladan, nafaqat zarur bilim, ko‘nikma va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish, balki ijodiy salohiyatni rivojlantirish ham ilmiy ijod, o‘z-o‘zini rivojlantirish tabiatiga mos keladigan yangi qadriyatlarni shakllantirishga olib keladi.

Talabalarni muammoli vaziyatlar tizimiga jalb qilishni nazarda tutadigan muammoli ta’lim sharoitida muammoli vaziyatga diqqatni jamlash va uni hal qilish jarayonida faol ishtirok etish tufayli ijodiy fikrlashning yashirin zahiralari ochiladi.

Tadqiqotchilar ta’kidlaganidek, murakkab tizimlar noaniqlik, inqirozli vaziyat sharoitida o‘z-o‘zini tashkil qiladi. Muammolilik tadqiqot faoliyati jarayonida rivojlanishdan o‘z-o‘zini rivojlantirishga o‘tishni ta’minlaydi. Muammoga yo‘naltirilgan ta’lim ijodiy ko‘p qirrali faoliyat asosida ijodiy subyektiv faoliyat sohasini kengaytiradi, ta’limni qiymat-semantik yo‘nalishlar bilan to‘ldiradi, shaxsiy neoplazmalarga hissa qo‘shadi, o‘quvchilar shaxsining o‘z-o‘zini rivojlantirish traektoriyasini belgilaydi.

Muammoga yo‘naltirilgan ta’lim sharoitida rivojlanish talabalarning birgalikdagi faoliyatidan o‘z-o‘zini tashkil etish va o‘z-o‘zini rivojlantirishga bosqichma-bosqich o‘tishini nazarda tutadi. Jismoniy madaniyat ta’lim yo‘nalishi talabalarining ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirishning integrativ natijasi taklif

qilingan sharoitlarda ikki, ya'ni shaxsiy va ijodiy faoliyatda aks etadi.

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda shuni ta'kidlaymizki, jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishi talabalarining ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish muammoli ta'lim sharoitida amalga oshiriladi. Rivojlanish uchun zarur shart-sharoitlar tashkiliy-pedagogik (vaqt bo'yicha konsentratsiya, ta'lim mazmunini muammolilashtirishning bosqichma-bosqich ortib borayotgan murakkabligi, refleksli birgalikda boshqarish) shart-sharoitlarini o'z ichiga olishi lozim. Bu esa jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishi talabalarining ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy-pedagogik shartlarini takomillashishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ибрагимов, Г.И. Концентрированное обучение: теория, история, практика / Г.И. Ибрагимов. – Казань, 2010. – 364 с.

2. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований : учеб.пособие для аспирантов и магистрантов по напр. «Педагогика» / Л.А. Шипилина. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2010. – 204 с.

3. Сайтбагина, Л.А. Организационно-педагогические условия развития исследовательской деятельности студентов / Л.А. Сайтбагина // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2015. –N 3 (19). – С. 112-115